

**BIRINSHI TÁRTIPLI DIFFERENCIAL-OPERATOR TEÑLEME USHIN
QOYILGAN KOSHI MÁSELESÍ**

M.H.Alamínov- f.-m.i.k, docent,

E.T.Oteniyazov- assistent oqıtıwshı.

Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı.

Annotatsiya: Maqolada birinchi tartibli differencial-operator tenglama uchun qóyilgan Koshi masalasi yechimning yagonaligi va turgunligi kórib chiqilgan.

Kalit sózlar: Koshi máselesi, Gilbert keńisligi, differencial-operator teñleme, skalyar argumentli funksiyalar.

Meyli, $u(t)$ funkciya t skalyar argumenttiń funkciyası bolıp, ol mánislerin N - Gilbert keńisliginde qabıllasın, $f(t)$ hám t skalyar argumenttiń funkciyası bolıp, ol F - Gilbert keńisliginde mánislerin qabıllasın. A -operator

$$A: H \rightarrow F$$

Anıqlama-1. $\frac{du}{dt} = Au + f$ kórinisindegi opertor tip koefficientli teñleme birinshi tartipli differencial-operator teñleme dep ataladı.

Usı Koshi máselesin qarap ótemiz

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = Au + f & (1) \\ u(0) = u_0 & (2) \end{cases}$$

Bul jerde biz A -opertordı simmetriyalı hám onı operator dep esaplaymız, yaǵnıy qálegen $u, v \in D(A)$ ushın $(Au, u) = (u, Au)$; $(Au, u) \geq 0$

Anıqlama-2. Eger $u(t): [0, T] \rightarrow H$ funkciya tómendegi shártlerdi qanaatlandırsa, yaǵnıy

A) $0 \leq t \leq T$ da $u \in C[0, T]$, $u \in D(A)$, $f \in D(A)$;

B) $0 \leq t \leq T$ da u anıqlanǵan;

C) $\forall t \in [0, T]$ da $u(t)$ (1)-(2) sistemani qanaatlandirsa, onda ol (1)-(2) Koshi máselesiniń sheshimi dep ataladı.

(1) -(2) Koshi máselesi, ulıwma alǵanda, korrekt emes qoyılǵan. Aldın bir tekli teńlemeni kórip shıǵamız, yaǵnıy

$$\frac{du}{dt} = Au$$

teńlemeni kórip shıǵamız ($f = 0$).

Teorema-1. $u(t)$ funkciya (1)-(2) máseleń sheshimi bolıp, $f = 0$ bolsın. Onda tómendegi interpoliacion tiptegi teńsizlik orınlı

$$\|u(t)\| \leq \|u(0)\|^{\frac{T-t}{T}} \|u(T)\|^{\frac{t}{T}} \quad (2)$$

Meyli, $M = \{u \| u(T)\| \leq m\}$ bolsın.

Teorema-2. (1)-(2) Koshi máselesi sheshimi M kóplikte birden-bir hám baslanǵısh berilgenlerge úzliksiz baylanıslı.

Endi bir tekli bolmaǵan jaǵday ushın Koshi máselesin kórip shıǵamız.

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = Au + f \\ u(0) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

(5)

Bul jerde

$$f \neq 0.$$

Ulıwma aytqanda

$$u(0) = 0$$

dep alsaq boladı, sebebi eger

$$u(0) = g$$

funkciyası ushın

$$\frac{dv}{dt} = Av + f$$

hám

$$v(0) = u(0) - g = g - g = 0$$

boladı.

Tómendegi teorema orınlı.

Teorema-3. $u(t)$ funkciyası (4)-(5) máselesiniń sheshimi hám

$$s > 0$$

bolsa, onda

$$\int_0^T \|u\|^2 dt \leq \frac{|u(T), Au(T)|}{s} + \frac{e^{sT^2}}{s} \int_0^T \|f\|^2 dt$$

Bul teorema másele sheshiminiń Karleman túrindegi bahası dep ataladı.

Teorema-4. $u(t)$ funkciya (4)-(5) máseleń sheshimi hám $f = 0$ bolsa, onda bul máseleń sheshimi birden-bir.

Misal. Meyli $Q = \{(0, T) * (-1 < x < 1) (x \neq 0)\}$ oblastda aralas teńlemege qoyılǵan tómendegi shegaralıq másele berilgen bolsın.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sign}x \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(0, x) = f(x), \quad u_t(0, x) = g(x), \quad -1 \leq x \leq 1, \\ u(t, -1) = u(t, +1) = 0; \quad u_x(t, -1) = u_x(t, +1), \quad 0 \leq t \leq T, \\ u(t, -0) = u(t, +0), \quad u_x(t, -0) = u_x(t, +0), \quad 0 \leq t \leq T \\ u_{xx}(t, -0) = u_{xx}(t, +0), \quad u_{xxx}(t, -0) = u_{xxx}(t, +0), \quad 0 \leq t \leq T \end{array} \right.$$

Bul jerde $H=L_2(-1,1)$, al A operator tómendegishe anıqlanadı.

$$Au = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -u_{xx}, \quad u|_{x=-1} = u|_{x=1} = 0$$

B operator retinde $\text{sign}(x)$ funksiyasına kóbeytiwdi qaraymız.

Joqarıdaǵı teoremlar boyınsha bul máseleń sheshimi birden-bir hám orınlı.

Ádebiyatlar

1. Аламинов М.Х. О единственности и устойчивости решения задачи Коши для вырождающегося дифференциального неравенства четного порядка. *Узбекский математический журнал*, 2000 г. ,N2,с.3-13.
2. Аламинов М.Х. Задача Коши для операторно-дифференциального уравнение высокого порядка. *Вестник ККО АН РУз*, 2002 г., №1-2, стр 53-57.
3. Аламинов М.Х., Бектурсынова Д. О свойствах некоторых дифференциаль-ных операторов в гильбертовых пространствах. Сборник тезисов научной онлайн-конференции "Современные проблемы математики" 20-мая 2020 г. с.201-202